

ПРЕСТУПНОСТЬ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ: МЕРЫ ПО ЕЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Назаров Эльбек Алимович

Научный консультант: Ташкентский государственный аграрный университет.
старший преподаватель факультета права и туризма

Шодмонов Шохрухан Комолиддинович

Ташкентский государственный аграрный университет студент 1 курса
факультета права и туризма

Аннотация: Аграрный сектор играет важную роль в экономике Узбекистана, однако сталкивается с проблемой преступности. В данной статье рассматривается характер аграрной преступности, факторы, способствующие ее распространению, и предлагаются меры по ее предотвращению, основанные на анализе успешных практик и международном опыте.

Ключевые слова: Аграрный сектор, сельское хозяйство, экономике, аграрной преступности, международном опыте, лесное хозяйство, рыболовство, сельскохозяйственной продукции, экологии.

Аграрный сектор Узбекистана включает в себя разнообразные виды деятельности, такие как сельское хозяйство, животноводство, рыболовство и лесное хозяйство. Этот сектор не только обеспечивает продовольственную безопасность страны, но и является основным источником дохода для миллионов жителей сельских районов. Однако ряд проблем, включая преступность, препятствуют его эффективному функционированию.

Преступность в аграрном секторе может проявляться в различных формах, включая кражи сельскохозяйственной продукции и оборудования, мошенничество при земельных сделках, нарушения в области охраны окружающей среды и другие правонарушения. Эти преступления не только наносят ущерб экономике и сельскому населению, но и могут иметь серьезные последствия для экологии и устойчивого развития сельских территорий.

Характер аграрных преступлений:

Аграрные преступления включают разнообразные виды противоправной деятельности, совершаемой в сельскохозяйственном секторе. Они охватывают широкий спектр действий, начиная от краж сельскохозяйственной продукции и оборудования до мошенничества при земельных сделках и нарушений в области охраны окружающей среды.

Одним из наиболее распространенных видов аграрной преступности являются кражи сельскохозяйственной продукции. Преступники могут

выкопать или срезать сельскохозяйственные культуры, такие как хлопок, фрукты, овощи или зерновые, и украсть их для последующей продажи на чёрном рынке. Это приводит к значительным убыткам для фермеров и сельскохозяйственных предприятий, особенно во время сезона урожая.

Другой распространенной формой аграрной преступности является мошенничество при земельных сделках. Преступники могут подделывать документы о собственности на землю, проводить незаконные сделки с землей или использовать схемы легализации несанкционированных земельных участков. Это создает правовую неопределенность и способствует конфликтам между владельцами земли и незаконными захватчиками.

Кроме того, аграрные преступления могут включать нарушения в области охраны окружающей среды, такие как незаконная вырубка лесов, незаконная добыча ресурсов, загрязнение почвы и водных источников отходами сельскохозяйственного производства. Эти нарушения могут привести к серьезным экологическим проблемам и угрожать здоровью людей и животных.

Аграрная преступность имеет широкий диапазон последствий, включая экономические убытки, социальные конфликты, угрозу продовольственной безопасности и ущерб окружающей среде. Поэтому необходимо разработать эффективные стратегии предотвращения и борьбы с этим видом преступности для обеспечения устойчивого развития аграрного сектора.

Факторы, способствующие аграрным преступлениям:

Различные факторы способствуют распространению аграрной преступности в Республике Узбекистан. Они охватывают широкий спектр социально-экономических и институциональных аспектов, которые создают благоприятную среду для совершения преступлений в аграрном секторе.

Низкий уровень доходов: Важным фактором, способствующим аграрной преступности, является низкий уровень доходов в сельских районах. Фермеры и сельские жители могут сталкиваться с финансовыми трудностями из-за недостаточной прибыли от своей деятельности, что может побудить их к поиску альтернативных источников дохода, включая преступную деятельность.

Недостаток альтернативных источников занятости: Отсутствие разнообразия в возможностях занятости в сельских районах может также способствовать аграрной преступности. Ограниченные варианты работы зачастую вынуждают людей искать иные способы заработка, что может привести к совершению преступлений в сельском хозяйстве.

Слабая эффективность правоохранительных органов: Недостаточная работа правоохранительных органов в сельских районах может усугублять проблему аграрной преступности. Недостаточное количество сотрудников и

ограниченные ресурсы могут затруднять проведение расследований и пресечение преступлений в аграрной сфере.

Недостаточное просвещение и информированность: Сельское население часто имеет ограниченный доступ к информации о своих правах и законных способах защиты. Недостаток просвещения о законе и процессах, связанных с сельским хозяйством, может делать людей уязвимыми перед преступными элементами, которые могут злоупотреблять их незнанием.

Учет этих факторов в разработке стратегий предотвращения аграрной преступности может помочь создать более эффективные подходы к борьбе с этим видом преступности и обеспечить безопасность и стабильность в сельской местности.

Профилактические меры:

Борьба с аграрной преступностью требует комплексного подхода и применения разнообразных профилактических мер. Эти меры направлены на предотвращение преступлений, укрепление законности и обеспечение безопасности в сельских районах. Важно учитывать разнообразие факторов, способствующих аграрной преступности, и разрабатывать соответствующие стратегии в ответ на конкретные вызовы.

Ужесточение наказаний: Одной из основных профилактических мер является ужесточение наказаний за совершение аграрных преступлений. Предусмотрение строгих наказаний для преступников может служить отпугивающим фактором и снизить уровень преступности в сельском хозяйстве.

Улучшение работы правоохранительных органов: необходимо уделить особое внимание улучшению работы правоохранительных органов в сельских районах. Это включает в себя увеличение численности сотрудников, повышение их квалификации, а также обеспечение необходимыми ресурсами для эффективной работы по предотвращению и раскрытию аграрных преступлений.

Проведение образовательных кампаний: Важным аспектом профилактики аграрной преступности является проведение образовательных кампаний среди сельского населения. Эти кампании должны включать в себя информирование о законе, правах и обязанностях граждан в сфере сельского хозяйства, а также обучение приемам предотвращения преступлений и реагирования на них.

Создание сети сотрудничества: важно установить эффективную сеть сотрудничества между фермерами, правоохранительными органами, общественными организациями и местными сообществами. Тесное взаимодействие и обмен информацией могут способствовать более

оперативной реакции на преступные инциденты и повысить уровень безопасности в сельских районах.

Профилактические меры должны быть частью всестороннего подхода к борьбе с аграрной преступностью, который включает в себя как репрессивные, так и проактивные меры. Только такой комплексный подход может обеспечить эффективное предотвращение преступлений и создать безопасную и стабильную среду для развития аграрного сектора.

Примеры успешных практик и международный опыт:

В этой части статьи рассматриваются успешные примеры практик по борьбе с аграрной преступностью как в Узбекистане, так и за его пределами, а также международный опыт, который может быть применен для улучшения ситуации в стране.

- Узбекистан: в последние годы правительство Узбекистана предпринимает активные шаги для борьбы с аграрной преступностью. Примером может служить создание специализированных подразделений в правоохранительных органах, занимающихся исключительно преступлениями в сельском хозяйстве. Также проводятся кампании по просвещению сельского населения о его правах и обязанностях, а также о способах предотвращения преступлений.

- Соединенные Штаты: В США существует программа под названием "Сельская стража", которая представляет собой сотрудничество между фермерами и местными правоохранительными органами. Фермеры получают обучение по мерам безопасности и обороне, а также взаимодействуют с полицией для предотвращения преступлений на своих фермах.

- Европейский опыт: В Европе активно используются технологии для борьбы с аграрной преступностью. Это включает в себя использование систем видеонаблюдения, GPS-трекеров для отслеживания движения сельскохозяйственной техники и средств защиты растений. Также в некоторых странах Европы существуют программы страхования, которые покрывают убытки от преступлений в сельском хозяйстве.

- Международные организации: Многие международные организации, такие как ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций) и Интерпол, также активно вовлечены в борьбу с аграрной преступностью. Они оказывают консультативную и техническую поддержку правительствам стран-членов, а также проводят обучающие мероприятия и разрабатывают международные стандарты для борьбы с этим видом преступности.

Рассмотрение этих примеров и международного опыта позволяет выявить эффективные методы борьбы с аграрной преступностью, которые могут быть

адаптированы и применены в Узбекистане для улучшения ситуации в аграрном секторе.

Используемая литература:

1."Борьба с аграрной преступностью в Узбекистане: вызовы и перспективы" - [Исследование Узбекского института мониторинга экономики и стратегических исследований](<https://www.uimes.uz/>).

2."Преступность в аграрном секторе: анализ факторов и превентивные меры" - [Статья в научном журнале "Проблемы правопорядка и криминологии"](<https://www.vestnik.msrs.ru/>).

3."Эффективные практики борьбы с аграрной преступностью: международный опыт" - [Доклад ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации Объединенных Наций)](<http://www.fao.org/home/en/>).

4."Сельская стража: успешный опыт борьбы с аграрной преступностью в США" - [Информационный бюллетень Министерства сельского хозяйства США](<https://www.usda.gov/>).